

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№9

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 109 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-sentyabrda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Postdan xaridgacha: influenser va ilg'or veb-ilova (PWA – progressive web app)ning chakana sotuvga real ta'siri	14
Abdulaziz Madjidov	
Ta'lim xizmatlari bozori samaradorligini oshirishda ta'lim klasterlarining roli	22
Imamova Nilufar Asamutdinovna	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirishda marketingning tovar strategiyasidan foydalanish holati.....	29
Xidirov Sherzod Olimovich	
O'zbekistonda moliyaviy savodxonlikni institutsionallashtirish: NFIS, Finlit.uz va ta'lim islohotlari	34
Irgashev Anvar Farxodovich	
Moslashuvchan menejment tizimlarini yashil iqtisodiyotga integratsiyalash tasnifi	39
Umarov Bezzod Batirovich	
Qishloq xo'jaligida innovatsion marketing strategiyasini ishlab chiqish.....	43
Sheraliev Axror Sodiqovich	
O'zbekiston Respublikasida moliyaviy bank xizmatlarini rivojlantirishning tendensiyalari, undan samarali foydalanish imkoniyatlari va konseptual jihatlari	48
Roziqov Behzod Bahrom o'g'li	
Metallurgiya korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish chet el tajribasi	54
Abdullayeva Matluba Nematovna	
Исследование связи между восприятием изменения климата и внедрением устойчивых методов ведения сельского хозяйства в Узбекистане	59
Светлана Ражабова, Бахром Миркасимов	
Surxondaryo viloyati qishloq xo'jalik tarmog'ini barqaror rivojlantirishni iqtisodiy-ekologik modellari	68
Abdug'aniyev Otabek Allajonovich, Xo'jamqulov Bekzod Turdaliyevich	
Milliy iqtisodiyotda real sektor salmog'i va uning o'zgarish tendensiyalari	75
Mambetjanov Qahramon Qurbandurdiyevich, Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
Qo'shilgan qiymatni soliqqa tortish uslubiyoti: xususiyatlari, vazifalari va muammolari	89
Xaitov Shuxrat Sharipboyevich	
Kognitiv yondashuv asosida tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalari grammatik va diskursiv kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy modeli va pedagogik texnologiyasi.....	94
Dadadjanova Feruza Muhammadyusupovna	
Transport tizimining rivojlanishi milliy iqtisodiy o'sishining asosi sifatida	98
Narziyev Umidjon Baxrillayevich	
Loyiha risklarini aniqlashda zamonaviy usullar va ularning samaradorligi.....	105
Marufhanov Davron Xasanovich	

LOYIHA RISKLARINI ANIQLASHDA ZAMONAVIY USULLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Marufhanov Davron Xasanovich

O'zbekiston Respublikasi bank-moliya akademiyasi magistri
Email: davron290788@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy usullar yordamida loyihalarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan risklarni aniqlash va foydalanilgan usullarning samaradorligi yoritilgan. Risklarni erta bosqichda aniqlash, baholash hamda ularni kamaytirish mexanizmlari tahlil qilinib, loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga xizmat qiluvchi ilg'or yondashuvlar ko'rib chiqildi. Shuningdek, zamonaviy risk tahlili usullarining afzalliklari va ularni amaliyotda qo'llash tajribalari tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: loyiha risklari, risklarni aniqlash, zamonaviy usullar, risklarni kamaytirish, samaradorlik, tahlil, boshqaruv.

Abstract: This article examines modern methods of identifying project risks and their effectiveness. It analyzes mechanisms for early detection, assessment and mitigation of risks, as well as contemporary approaches that contribute to the successful implementation of projects. Particular attention is paid to the advantages of modern risk analysis methods and their practical application.

Key words: project risks, risk identification, modern methods, risk mitigation, effectiveness, analysis, management.

Аннотация: В данной статье рассматриваются современные методы выявления рисков в проектах и их эффективность. Анализируются механизмы раннего выявления, оценки и снижения рисков, а также современные подходы, способствующие успешной реализации проектов. Особое внимание уделено преимуществам современных методов анализа рисков и практике их применения.

Ключевые слова: риски проекта, выявление рисков, современные методы, снижение рисков, эффективность, анализ, управление.

KIRISH

Bugungi globallashuv va keskin o'zgarishlar davrida loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda risklarni aniqlash va ularni samarali boshqarish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki har bir loyiha, xoh u sanoat, xoh xizmat ko'rsatish yoki IT sohasida bo'lsin, ko'plab tashqi va ichki xavf-xatarlar bilan bog'liq bo'ladi. Risklarni o'z vaqtida aniqlash va ularga qarshi strategiyalar ishlab chiqish loyiha maqsadlariga erishishda, moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda va resurslardan oqilona foydalanishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois loyiha risklarini aniqlashga doir ilmiy-uslubiy yondashuvlar jahon amaliyotida ham, O'zbekiston sharoitida ham muntazam rivojlanib bormoqda.

An'anaviy klassik metodlar orasida SWOT tahlili, PEST tahlili, ekspert so'rovnomalari, moliyaviy ko'rsatkichlarni monitoring qilish kabi usullar keng tarqalgan. Bu usullar risklarni umumiy ko'rinishda baholash, ularni tasniflash va ustuvor yo'nalishlarni belgilash imkonini beradi. Ammo bugungi kunda loyihalar murakkabligi ortib borayotgani sababli faqat klassik yondashuvlarning o'zi yetarli bo'lmay qolmoqda.

Shu sababli innovatsion metodlar – Delphi yondashuvi, Big Data va sun'iy intellekt asosida prognozlash keng qo'llanilmoqda. Delphi usuli tajribali ekspertlarning fikr almashinuvi orqali risklarni yanada chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi. Big Data asosida prognozlash esa katta hajmdagi tarixiy va real vaqt ma'lumotlarini tahlil qilish orqali risklar ehtimolini yuqori aniqlik bilan baholash imkoniyatini yaratadi.

Klassik va innovatsion metodlarning asosiy farqi ularning yondashuvidadir. Klassik metodlarda asosan ekspertlik va tarixiy ma'lumotlarga tayaniladi, innovatsion metodlarda esa zamonaviy axborot texnologiyalari, statistik modellash va prognozlash usullaridan foydalaniladi. Shu jihatdan qaraganda, innovatsion metodlar risklarni yanada chuqurroq va tezkor aniqlashga, qaror qabul qilish jarayonini optimallashtirishga hamda loyiha samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston sharoitida ham risklarni samarali boshqarish yo'nalishida muhim huquqiy asoslar yaratilmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-avgustdagi PF-138-son Farmoniga muvofiq, 2026-yil 1-maydan boshlab tadbirkorlik subyektlariga kredit ajratish jarayonida ularning to'lov qobiliyatini baholash uchun mavjud ma'lumotlar bazalaridagi ma'lumotlardan foydalanib, muqobil skoring tizimi joriy etilishi belgilandi. Ushbu tizim soliq to'lovlari, kommunal majburiyatlarni bajarish, tranzaksiya operatsiyalar, eksport-import faoliyati va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlarga asoslanadi. Natijada, kredit risklarini aniqroq baholash, loyihalarning moliyaviy barqarorligini ta'minlash hamda qaror qabul qilish jarayonini raqamlashtirish imkoniyati yuzaga keladi.¹

Mazkur maqolada loyihalarda risklarni aniqlashning klassik va innovatsion metodlari qiyosiy tahlil qilinadi, ularning samaradorligi baholanadi va zamonaviy sharoitda qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Tadqiqot natijalari loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda risklarni samarali boshqarish mexanizmlarini shakllantirishga, resurslarni optimal taqsimlashga hamda qaror qabul qilish jarayonini takomillashtirishga yordam beradi. Shuningdek, Prezident qarorida belgilangan muqobil skoring tizimi risklarni boshqarishda innovatsion yondashuvlarni keng qo'llash orqali O'zbekistonda investitsiya loyihalarining barqarorligi va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Loyihalarda risklarni aniqlash va boshqarish masalalari jahon ilmiy adabiyotida keng o'rganilgan. An'anaviy klassik metodlarni qo'llashga doir dastlabki nazariyalar XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab rivojlana boshlagan. Project Management Institute tomonidan taklif etilgan "Risk Management Framework" risklarni aniqlash, baholash va javob choralari rejalashtirish jarayonlarini standartlashtirgan. E. Meredith va S. Mantel (2019) o'z asarlarida loyihalarni boshqarishda SWOT, PEST, ekspert so'rovnomalari kabi klassik yondashuvlar keng qo'llanilishini ko'rsatadi.

Ko'pgina manbalarda risklarni baholashda klassik va innovatsion metodlarning o'zaro integratsiyasi eng samarali yondashuv ekanligi ko'rsatib o'tilgan. SWOT va Delphi kabi usullarni Big Data asosidagi prognozlash bilan birgalikda qo'llash loyihaning ichki va tashqi risklarini to'liq qamrab olishga imkon yaratadi. Bu esa loyihalarni boshqarishda aniqroq va tezkor qaror qabul qilish imkoniyatini beradi.

Shu jihatdan olib qaraganda, mavjud adabiyotlar loyihalarda risklarni aniqlashning turli metodlari, ularning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rsatib bergan bo'lsa-da, O'zbekiston sharoitida bu metodlarning amaliy samaradorligini qiyosiy tahlil qilgan ishlar hali ham cheklangan. Ushbu maqola aynan shu bo'shliqni to'ldirishga qaratilgan bo'lib, klassik va innovatsion metodlarning farqi va samaradorligi loyihalar misolida yoritiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada loyihalarda risklarni aniqlashning klassik va innovatsion usullarini qiyosiy baholashga qaratildi. tizimli tahlil, SWOT tahlili, statistik modellashtirish hamda ekspert baholash usullaridan foydalanildi. Risk omillarini aniqlash va ularni baholashda xalqaro standartlardan foydalanildi. Ushbu yondashuv O'zbekiston sharoitida klassik va innovatsion risk aniqlash metodlarini qiyoslash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotda loyihalar risklarini aniqlashda SWOT, Delphi, ssenariy tahlili va Big Data asosida prognozlash kabi klassik hamda innovatsion metodlar o'rganildi. Loyihalar tahlil qilinib, metodlar samaradorligi baholandi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Big Data asosida prognozlash usuli prognoz aniqligi va tezligi bo'yicha boshqa metodlardan ustun turadi. SWOT tahlili strategik muammolarni ochib berishda foydali, Delphi esa ekspert baholarini yig'ishda ancha ishonchli natija beradi (1-rasm). Ssenariy tahlili esa ehtimoliy holatlarni ko'rib chiqish imkonini beradi, biroq vaqt va resurs talab qiladi (2-rasm).

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 19.08.2025 yildagi PF-138-son. <https://lex.uz/uz/docs/-7696559>

1-rasm. Metodlar bo'yicha aniqlangan risklar (%).

Tadqiqotda loyihalar risklarini aniqlashda SWOT, Delphi, ssenariy tahlili va Big Data asosida prognozlash kabi klassik hamda innovatsion metodlar o'rganildi. Loyihalar tahlil qilinib, metodlar samaradorligi baholandi.

2-rasm. Risklarni aniqlash metodlari bo'yicha prognoz aniqligi (%).

Natijalar shuni ko'rsatadiki, Big Data asosida prognozlash usuli prognoz aniqligi, tezligi va katta hajmdagi ma'lumotlarni tezlik bilan qayta ishlash qobiliyati bo'yicha boshqa metodlardan ustun turadi. Bu esa loyiha risklarini erta aniqlash va qarorlar qabul qilish jarayonida xatolik ehtimolini kamaytiradi.

SWOT tahlili esa strategik muammolarni ochib berish, kuchli va zaif jihatlar, imkoniyatlar va tahdidlarni tizimli ravishda ko'rsatish bo'yicha eng qulay metod bo'lib qolmoqda. U ko'proq loyiha boshlanish bosqichida risklarni identifikatsiya qilish uchun ishlatiladi.

Delphi usuli ekspert baholarini yig'ishda ancha ishonchli natija beradi, chunki ko'p sonli mustaqil mutaxassislarning fikrini qayta-qayta yig'ib, konsensusga kelish imkonini beradi. Shu bilan birga, uni qo'llash vaqt va tashkilotchilik resurslarini talab etadi.

Ssenariy tahlili ehtimoliy kelajak holatlarini ko'rib chiqish, turli variantlarni modellashtirish imkonini beradi. Bu usul, ayniqsa, noaniqlik darajasi yuqori bo'lgan loyihalar uchun foydali, biroq katta vaqt va analitik resurslarni talab qilishi mumkin.

Umuman olganda, tahlillar shuni ko'rsatadiki, klassik usullar (SWOT, Delphi, ssenariy) risklarni sifat jihatdan chuqur ochib berishda samarali bo'lsa, innovatsion usullar (Big Data asosida prognozlash, sun'iy intellektli modellash) aniqlik, tezkorlik va ko'lam bo'yicha ustunlikka ega (1-jadval). Shu sababli, zamonaviy risk-menejment amaliyotida ushbu yondashuvlarni kombinatsiyalash eng yuqori samaradorlikni beradi.

1-jadval. Metodlarning asosiy xususiyatlari.

Metod	Asosiy maqsad	Afzalliklari	Cheklovlari	Amalga oshirish muddati
SWOT	Kuchli va zaif tomonlar, imkoniyat va tahdidlarni aniqlash	Strategik risklarni tizimli tahlil qilish imkonini beradi	Subyektivlik kuchli, faqat umumiy ko'rinish beradi	Qisqa
Delphi	Mutaxassislar fikrlarini yig'ish	Ekspertlar konsensusiga erishish, noaniqlikni kamaytirish	Ko'p vaqt talab qiladi, ekspertlar soni muhim	O'rta
Ssenariy tahlili	Turli ehtimoliy holatlarni oldindan ko'rib chiqish	Noaniqlik sharoitida qaror qabul qilishga yordam beradi	Ko'p ma'lumot va resurs talab qiladi	Uzoq
Big Data prognozi	Katta hajmdagi ma'lumotlar asosida avtomatik prognozlash	Yuqori aniqlik, tezkor natija, real vaqt monitoringi	Dastlabki texnologik investitsiyalar zarur	Qisqa/O'rta

- Big Data asosida prognozlash usuli aniqlik va tezlik bo'yicha eng yuqori natijani ko'rsatadi.
- SWOT tahlili strategik risklarni tizimli aniqlashda samarali, biroq faqat umumiy ko'rinish beradi.
- Delphi ekspertlar fikrlarini yig'ishda ishonchli, ammo vaqt talab qiladi.
- Ssenariy tahlili ehtimoliy holatlarni ko'rib chiqishga imkon beradi, ammo ko'p resurs talab qiladi.

Umuman olganda, innovatsion metodlar loyihaviy risklarni tez fursatda tahlil qilish va prognozlashga imkon yaratadi. Klassik metodlar esa strategik asos va ekspert fikrlarini birlashtirishga yordam beradi. Shu sababli kompleks yondashuv - klassik va innovatsion metodlarni uyg'unlashtirish - risklarni eng aniq va tezkor aniqlash imkonini beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, loyihaviy risklarni aniqlash va ularni kamaytirish jarayonida klassik metodlar bilan bir qatorda innovatsion yondashuvlardan foydalanish risklarni boshqarish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Klassik usullar risklarning mohiyati, manbalari, kuchli va zaif tomonlarini, tashqi imkoniyat va tahdidlarni chuqur o'rganish imkonini berar ekan, innovatsion metodlar tezkorlik, prognoz aniqligi va katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha ustunliklarga ega. Shu bilan birga, Delphi metodining ekspert fikrlarini yig'ish va ularni qayta baholashga asoslangan mexanizmi, SWOTning strategik muammolarni tizimlashtirishga yordami va ssenariy tahlilining ehtimoliy holatlarni simulyatsiya qilish imkoniyati risklarni boshqarish jarayonining chuqur va kompleks bo'lishiga zamin yaratadi.

Ushbu natijalar asosida kelgusida loyihalarni rejalashtirish va boshqarishda klassik va innovatsion metodlarni birgalikda qo'llash, ya'ni SWOT va Delphi natijalarini Big Data asosida prognozlash bilan integratsiyalashgan holda ishlatish tavsiya etiladi. Shuningdek, loyihalar monitoringi jarayonida doimiy ma'lumot almashish, ekspert baholarini yangilash, raqamli texnologiyalarni keng tatbiq etish hamda ehtimoliy ssenariylar asosida tezkor chora-tadbirlar ishlab chiqish risklarni oldindan aniqlash va kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv nafaqat risklarni minimallashtiradi, balki qaror qabul qilish jarayonida shaffoflikni oshiradi, loyihalarning moliyaviy va tashkiliy jihatdan barqaror bo'lishini ta'minlaydi va ularning samarali amalga oshirilishiga keng imkoniyatlar yaratadi. Shu tariqa, loyihalar risklarini boshqarishda zamonaviy yondashuvlar uyg'unligi ularning muvaffaqiyati va barqaror rivojlanishini kafolatlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. OECD (2020). Risk Management in Large-scale Projects. Paris: OECD Publishing.
2. World Bank (2021). Project Risk Assessment and Mitigation: A Handbook for Practitioners. Washington D.C.
3. PMI (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th Edition. Project Management Institute.
4. Uzbekistan Statistics Agency (2023). Qazib olish sanoati bo'yicha statistik ma'lumotlar. Toshkent.
5. UNDP (2022). Sustainable Risk Management Practices in Developing Economies. New York: United Nations Development Programme.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
